

10-SINF O‘QUVCHILARIGA “TO‘YINGAN BIR ATOMLI SPIRTLARNING KIMYOVIY XOSSALARI, OLINISHI VA QO‘LLANILISHI” MAVZUSINI KREATIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI

Nazarova Yulduz Atamuratovna

Qoraqalpoqston Respublikasi Amudaryo tumani 66-ssonli umumiy o‘rta ta’lim maktabining kimyo fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333258>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 10-sinf kimyo darslarida “To‘yingan bir atomli spirtlarning kimyoviy xossalari, olinishi va qo‘llanilishi” mavzusini yangi kreativ pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasi yoritilgan. Darsda o‘quvchilar faoliyatini faollashtirishga qaratilgan muammo asosida o‘qitish, klaster usuli, STEAM yondashuvi, tajribaviy ishlar va refleksiya texnikalari qo‘llanilgan. Bu esa o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: to‘yingan spirtlar, kimyo, kreativ pedagogika, interaktiv metod, tajriba, STEAM, refleksiya.

Аннотация. В данной статье изложена методика преподавания темы «Химические свойства, получение и применение насыщенных одноатомных спиртов» в 10 классе по предмету химия с использованием современных креативных педагогических технологий. В урок были внедрены такие методы, как проблемное обучение, кластерный метод, STEAM-подход, лабораторные опыты и техники рефлексии, направленные на активизацию познавательной деятельности учащихся. Это способствует развитию у школьников навыков самостоятельного мышления, анализа и решения проблем.

Ключевые слова: насыщенные спирты, химия, креативная педагогика, интерактивные методы, опыт, STEAM, рефлексия.

Abstract. This article presents a methodology for teaching the topic “Chemical properties, synthesis, and applications of saturated monohydric alcohols” in 10th grade chemistry classes using modern creative pedagogical technologies. The lesson incorporates problem-based learning, cluster method, STEAM approach, laboratory experiments, and reflection techniques to enhance students’ active participation. These strategies aim to develop students’ independent thinking, analytical skills, and problem-solving abilities.

Keywords: saturated alcohols, chemistry, creative pedagogy, interactive methods, experiment, STEAM, reflection.

Kirish

Zamonaviy pedagogikada o‘quvchilar bilimni yetkazishda an’anaviy yondashuvlardan tashqari, kreativ pedagogik texnologiyalarni qo‘llash dolzarb masalaga aylandi. Kimyo fanining “To‘yingan bir atomli spirtlar” mavzusi murakkab bo‘lishiga qaramay, o‘quvchilarga yaqin hayotiy misollar bilan yoritilishi mumkin. Ushbu maqolada aynan shu yo‘nalishda kreativ yondashuvlar asosida samarali dars tashkil etishning metodikasi tahlil qilinadi. Kimyo fanini o‘qitishda ayniqsa amaliyot bilan bog‘liq mavzularni interaktiv va kreativ texnologiyalar asosida o‘rgatish o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni oshiradi, natijada ular bilimni chuqurroq

egallaydi. "To'yingan bir atomli spirtlar" mavzusi o'quvchilarga nazariy bilimlar bilan birga tajriba orqali o'zlashtirish imkonini beradi.

Asosiy qism

1. Mavzuning o'quvchilar uchun ahamiyati

To'yingan bir atomli spirtlar – bu molekulasida bitta gidroksil guruhi (–OH) mavjud bo'lgan va karbon skeleti faqat bitta valentli uglerod atomlaridan iborat bo'lgan organik birikmalardir. Etanol, metanol kabi spirtlar kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Mavzuni o'rganishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi:

Kimyoviy xossalari: kislorodli guruhlar tufayli ularning kislotali va asosli muhitdagi reaksiyalari. Olinishi: sanoatda va laboratoriyada olib boriladigan usullar.

Qo'llanilishi: tibbiyot, sanoat, maishiy texnika va boshqalar.

Mavzuni o'quvchilarga interaktiv va vizual metodlar orqali o'rgatish ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

2. Kreativ texnologiyalar asosidagi dars modeli

Muammo asosida o'qitish: Dars "Etanolning foydasi va zararini qanday baholaysiz?" savoli bilan boshlanadi. O'quvchilarga quyidagi muammo topshirig'i beriladi:

"Metanol va etanolning foydali va zararli jihatlari haqida munozara tayyorlang. Ikkalasining sanoatda qanday ahamiyati bor?"

Bu metod o'quvchilarni mustaqil izlanishga va tahlil qilishga undaydi. Guruhlarga ajratilgan o'quvchilar bu muammoni tahlil qilib, javob variantlarini tayyorlaydi.

Klaster tuzish:

Darsning kirish qismida "Spirtlar" tushunchasiga oid so'z va iboralarni tarmoq shaklida yozish orqali o'quvchilar mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni aniqlaydilar.

STEAM yondashuvi:

- S (Science): kimyoviy xossalari va reaksiyalarini tahlil qilish
- T (Technology): spirtlarning sanoatda qo'llanilishi (masalan, yoqilg'i sifatida)
- E (Engineering): kimyoviy texnologiyalardagi roli
- A (Art): spirtlar dizayni (butilka, yorliq, xavfsizlik belgilar)
- M (Math): spirtlar bilan bog'liq hisoblashlar

Laboratoriya tajribasi:

- Etanolning yonishini ko'rsatish
- Na + etanol reaksiyasini o'rganish
- Suvda eruvchanligini aniqlash

Bu tajribalar orqali o'quvchilar mavzuni amalda sinab ko'radilar.

Refleksiya (fikir-mulohaza berish)

Dars so'ngida o'quvchilar "Bugun men nimalarni bilib oldim?", "Qaysi qismi men uchun qiziqarli bo'ldi?" kabi savollarga yozma yoki og'zaki javob berishadi.

Xulosa

"To'yingan bir atomli spirtlar" mavzusini kreativ metodlar orqali o'qitish o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ularning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlanadi. Shuningdek, darsni STEAM yondashuvi asosida tashkil etish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini real hayotiy holatlar bilan bog'laydilar. To'yingan bir atomli spirtlar mavzusini kreativ pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish orqali o'quvchilarning bilim olish faoliyati faollashadi, ularning tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Interaktiv metodlardan foydalanish darsni jonlantiradi, o'quvchilarda mustaqil ishlash va jamoada fikr

almashish malakasini oshiradi. Kelajakda bu kabi yondashuvlar kimyo fanini o'rgatishda asosiy metod sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmirzaev D.X. va boshqalar. Umumiy va noorganik kimyo. – T.: O'zbekiston, 2021.
2. Rajabov X., Saidov M. Organik kimyo. – T.: “O'qituvchi”, 2020.
3. Karimova M. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: Fan, 2019.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2021.
5. Bell S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House, 2010.
6. Tanaka Y. Creative Chemistry Education Through STEAM. Journal of Science Education, 2022.